

ИСПАН ГАЗЕТАСИ ЯНГИЛИКЛАР ЖАНРИ ТИЛИ ВА УСЛУБИ**Артикова Махфуза Равшановна**

PhD, Ўзбекистон давлат жаҳон

тиллари университети катта ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ:

Ушбу мақолада Испаниянинг “El país”, “El mundo” ҳамда “ABC” газеталарида бериб бориладиган янгилик жанрига оид матнлар тили, унинг услубий хусусиятлари таҳлил қилинган. Таҳлил натижасида испан ахборий жанр матнлардаги тил ресурсларини иқтисод қилиш, ахборотнинг қисқа, аниқ, лўнда ҳамда далилланган ҳолда узатиш билан нутқий самарадорликка эришиш мумкинлиги далилланган.

ABSTRACT:

This article analyzes the language and methodological features of news texts published in the Spanish newspapers “El país”, “El mundo” and “ABC”. The analysis shows that it is possible to achieve speech effectiveness by economizing language resources in Spanish news texts and conveying information in a concise, clear and substantiated manner.

Keywords: language, style, newspaper, text, evidence, impact, news.

Испан матбуоти тадқиқотчилари ахборий жанр тушунчасини кўп қиррали ҳодиса сифатида кўришади. Ахборий жанр бир вақтнинг ўзида ахборот тури, услубий қолип ҳамда медидаги бир турдаги материаларни бирлаштирувчи конструкция бўлиб, Салаверриа таъкидлаганидек, ахборий жанрлар ахборотни аниқ тузилма, услуб ва мақсад билан тақдим этиш механизми [2, 84]. Бунга кўра, матбуотда ахборий жанр аудиторияни жалб қилиш, янги маълумотларни узатиш, таҳлил қилиш ёки баҳолаш каби аниқ вазифани бажаради.

Испан газетасидан кенг ўрин эгаллаган жанр бу янгилик бўлиб, воқеа ёки ҳолат ҳақида аниқ, қисқа, холис маълумот бериши билан ажралиб туради. Испан газеталарида янгиликлар одатда бош саҳифа ва асосий рўқналарда жойлашиб, ҳаволалар, далиллар билан бойитилади. Масалан, “Estados Unidos intenta ampliar el alcance del alto el fuego entre Rusia y Ucrania” (“El país”, 24.03.2025), “Las endiabladas mayorías llevan a Congreso y Senado a un choque

institucional inédito” (“El país”, 24.03.2025), “El Papa vuelve a un Vaticano muy preparado para su convalecencia” (“El mundo”, 24.03.2025), “Maduro vuelve a aceptar vuelos de deportación tras las presiones de la Administración Trump” (“ABC”, 24.03.2025) каби.

Ахборий жанр маълум бир воқеа, ҳолат ёки жараён ҳақида тезкор, қисқа, аниқ ва нисбатан холис ахборот етказди. Унинг тил ва услуб хусусияти шу мезонлар асосида шаклланади. Ахборий жанрлар ўз мазмунида маълумотни танлаб, саралаб, энг муҳим тарафига эътибор қаратиш орқали асл воқеликни акс эттиришда имкон қадар ўринли ва аниқликка амал қилган ҳолда тил бирликларини танлайди:

Масалан, “EE.UU. y Ucrania celebran conversaciones «productivas» antes de los encuentros con Rusia” (“ABC”, 24.03.2025), “Dos migrantes ausentes y un patrón bajo sospecha” (“El país”, 24.03.2025), “17'802.251 casos y 683.892 muertes acumula el mundo por la covid-19” (“El mundo”, 24.03.2025).

Янгилик (Noticia) – умумий аудитория учун жорий воқеадан хабардор қиладиган энг асосий жанр ҳисобланади. Демак, унинг асосий вазифаси мамлакат ёки дунёда содир бўлаётган реал воқеалар ҳақида ишончли фактларни тез ва аниқ етказишдир.

Бу ерда маълумот берувчи компонент биринчи ўринга чиқади, чунки янгиликлар бўлимнинг асосий мақсади ўқувчини мавжуд воқеа-ҳодисалар билан иложи борича тезроқ ва аниқроқ таништириш бўлиб, уни таҳлил қилиш, шарҳлашни назарда тутмайди [4]. Бунда далилларни тўғри танлаш, уларни мантиқий тартибга солиш, нейтрал услубдан фойдаланиш ва холислик тамойилларига риоя қилиш муҳим рол ўйнайди. Бундан ташқари, оммавий ахборот воситаларини рақамлаштиришнинг замонавий шароитида ахборот материаллари кўпинча мультимедиавий белгилар, гиперҳаволалар ва интерактив тақдимот шакллари билан бирга келади, бу эса ушбу жанрдаги журналистик матннинг маълумотли ва қулайлигини янада оширади.

Янгилик жанри ўзига хос лексик ҳамда грамматик тузилиш, маълум турдаги нутқ услублари билан ажралиб туради, бу эса далилларни энг нейтрал ва тўғри тақдим этишга қаратилган бўлади. Шу нуқтаи назардан, далилларнинг инвариант, яъни энг барқарор ва универсал шакли стандарт янгиликлар матни ҳисобланади, унда ахборот объектив ва самарадор тарзда, журналистика стандартларига мувофиқ тақдим этилади. Янгиликнинг тузилиши нейтрал луғатдан фойдаланишда, ўтган замонда тусланган феълларнинг устунлигида ва ҳиссий ёки баҳоловчи оҳанглари минималлаштирадиган тафсилотларни

эҳтиёткорлик билан танлашда намоён бўлади. “El país”, “El mundo”, “ABC” газеталарида келтириладиган **стандарт лексика**: la filtración (филтрлаш), avisó (маълум қилди), impulsa (оширади); **стандарт ибора**: a alta velocidad (юқори тезликка), al borrado de mensajes (ўчириб юбрилган хабарлар), eleva una queja (шикоятни илгари суриш); **нейтрал лексика**: fiscal general (бош прокуратура), el pacto (пакт), el Congreso (Конгресс) шулар жумласидандир.

Демак, янгилик жанридаги стандарт далиллаш баёнот шакли аниқ мантиқий тузилишга, ахборот мазмунига ва очиқ-ойдинликка асосланади, бу эса ўқувчига хабар мазмунини тез ва осон қабул қилиш имконини беради.

Замонавий испан газетаси янгиликлари таҳлилий жанрлардан фарқли ўлароқ шаклан кичик бўлади ҳамда далилларга асосланган ҳолда воқеа-ҳодиса ҳақида дастлабки тушунчани етказиб беради.

Диас Носи назариясига кўра, ахборий жанрлар далиллашни биринчи ўринга қўяди. Улар воқеа ҳақида минимал тушунтириш билан ахборот бериб, ҳиссий ёки баҳолавчи унсурлардан имкон қадар холи бўлади. Шунингдек, олим томонидан ахборий жанрлардаги холислик идеал мақсад сифатида таъкидланади [1, 14].

Қуйида испан тилидаги янгилик жанрининг типик тузилишини акс эттирувчи мураккаб гапдан мисол келтираамиз: “La Fiscalía chilena ha confirmado este domingo a EFE que ha abierto una investigación por la difusión de unas imágenes de la Princesa Leonor comprando en un centro comercial de Punta Arenas” (“ABC”, 24.03.2025). Кўриб турганимиздек, гапнинг биринчи қисмида ахборот манбаларига ишора қилинган, яъни “La Fiscalía chilena” - Чили прокуратураси ҳамда а EFE – EFE ахборот агентлигига. Гапнинг қолган қисмида воқеа ривожига мурожаат қилинган: ha abierto una investigación – суриштирув очилди, кейинги ўринда суриштирув нимага нисбатан очилгани далилланади: por la difusión de unas imágenes de la Princesa Leonor comprando en un centro comercial de Punta Arenas – Пунта аренас савдо марказида Малика Леонорнинг суратлари сотилиши бўйича. Бошқа мисолни кўриб чиқамиз: “Se localiza un cuerpo, aún sin identificar, en donde se buscaba a otro desaparecido en Córdoba y se trata de localizar a un motorista que ha caído de un puente en Málaga, mientras la Junta activa un plan de emergencia en El Palmar de Troya por riesgo de inundaciones”. Янгиликнинг биринчи қисми денгиздан топилган мурданинг шахсини аниқлаш ҳақидаги хабарга қаратилган, иккинчи қисми қисмида эса ахборот манбасига mientras сўзи орқали эътибор қаратилади. Бунда бошқарув

кенгашининг сув тошқинлари сабабли фавқулодда вазият эълон қилишига ишора қилинади.

Қуйидаги янгиликда мураккаб гап тузилган бўлиб, ҳар бир ном таъриф билан ўқувчига таништирилади: “El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado (Мигель Тельядо, Халқ партиясининг Конгрессдаги спикери), registró ayer un escrito de queja contra el vicepresidente primero de la Cámara Baja, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (Алфонсо Родригез Гомез де Селис, қуйи палатанинг биринчи вице-президенти), porque el jueves, cuando ejercía las funciones de presidente por la ausencia de Francina Armengol, ...”.

Юқоридаги мисоллардан кўриниб турибдики, испан газеталаридаги янгилик жанри матнларидаги далилларга таяниб, ҳар бир сўз, ибора ёки гап исботланиши, бу борада аниқ фактларга таяниши билан ажралиб туради.

С.Е. Серёгина фикрича, янгилик матнида “Ким? Қаерда? Қачон? Бу нима қилади? Нега?” каби одатий композицион тузилма ичида энг катта семантик устунликни “Ким?” ва “Бу нима қилади?” деган саволларга берилган жавоблар эгаллайди [4].

Қуйида биз “Ким? Қаерда? Қачон? Нима қилади? Нима учун?” каби саволларга жавоб берадиган янгиликнинг композицион тузилмасини мисоллар ёрдамида кўриб чиқамиз. Жадвалда испан газеталаридаги янгиликлар матнидан мисоллар келтирилган.

1- жадвал

Савол	Газета матнидан мисол	Изоҳ
Ким?	La Fiscalía (прокуратура)	Воқеа-ҳодиса, янгиликка алоқадор асосий субъект.
Қаерда?	Chilena (Чилининг)	Воқеа-ҳодисанинг қаерда содир бўлганига оид кўрсатма.
Қачон?	este domingo (шу якшанбада)	Воқеа-ҳодисанинг содир бўлиш вақти, яъни суриштирув қачон бошланган.
Нима қилди?	abre una investigación (суриштирув очди)	Воқеа-ҳодисага дахлдор иш харакати. Яъни, суриштирувнинг бошлангани.
Нима учун?	por la difusión de imágenes de la Princesa Leonor en un centro comercial (Малика Леонор суратларининг савдо марказида тарқалиши бўйича)	Суриштирув айнан нима сабабдан очилганига изоҳ.

Янгилик матнини тўлиқ ҳолда келтирамиз: Este domingo la Fiscalía chilena abre una investigación por la difusión de imágenes de la Princesa Leonor en un centro comercial (“ABC”, 24.03.2025). Демак, ахборот матнининг мазкур шаклда тузилиши ўқувчи кўз олдида воқеа-ҳодисанинг яққол намоён бўлишига сабаб бўлиб, ортиқча саволларга ўрин қолдирмайди.

Испан тилидаги янгилик матнларида қисқартмалардан фойдаланиш одатий лингвистик ва услубий восита бўлиб, прагматик ва ижтимоий-маданий омиллар билан белгиланади. Янгиликлар матни анъанавий равишда оммавий ахборот воситаларидан фактларнинг қисқа ва тўғри тақдим этилишини кутадиган энг кенг ўқувчилар оммасига қаратилган. Айниқса, партиялар номининг қисқартма вариантларини қўллаш испан газеталарида етакчилик қилади. Масалан: El **PP** frena su caída, sube tres puntos desde diciembre y el **PSOE** de Morant no logra sacar rédito del bache de Mazón con la dana (“El mundo” газетаси), El **PP** de Ayuso alerta del auge del cannabis entre los jóvenes y acusa a la izquierda de «banalizar» su consumo (“ABC” газетаси), Sumar y PP votarán juntos para impedir el veto de Hacienda a la proposición para que el **SMI** no tribute en el **IRPF** (“El país” газетаси).

Шунингдек, испан газеталари матнида бошқа турдаги аббревиатуралардан ҳам кенг фойдаланилади: Los prejuicios frente al **VII** solo desaparecerán si la sociedad entiende que indetectable=intransmisible; Se refiere a la **LOE**, que en su artículo 120 autoriza a los centros educativos a adoptar «innovaciones pedagógicas» o sus propias metodologías ва ҳ.к.

Қисқартмалар журналист ва ўқувчи ўртасидаги “умумий билимлар” белгиси сифатида қўлланилади. ONU (Бирлашган Миллатлар Ташкилоти), UE (Европа Иттифоқи), PP (Халқ партияси), PSOE (Испан ишчилари социал партияси), VII (Одамнинг иммунитетни танқислиги) каби аудиторияга бирдек маълум бўлган қисқартмалар қўлланганида уларни очиқ ҳолда ёзишга ҳеч қандай зарурат қолмайди. Натижада, қисқартмалар маданий ва ахборот маконининг бир хил мос ёзувлар нуқталарини тушунишга асосланган нашр ва аудитория ўртасида ишончли муносабатларни ўрнатишга ёрдам беради.

Муайян давлатлар номи, ташкилотлар, индекслар, дастурлар ёки институтларга тегишли бўлган қисқартмалар мунтазам равишда иқтисодий, сиёсий ёки технологик соҳаларга оид янгиликларда келтирилади.

Қисқартма умуммиллий тушунчага эга бўлса, аудитория томонидан қўшимча изоҳ талаб этилмаса, у ҳолда аббревиатуралар очиқланмайди. Масалан, давлатлар номлари испан газеталарининг аксарият матнида қисқартма

шаклида берилди: Rusia pide a **EE.UU.** (AQSH), Estaba en los **EAU** (БАА); шунингдек, йирик халқаро ташкилотлар номлари ҳам изоҳсиз келтирилади: votaron contra la **OTAN** (НАТО), Defender la **ONU** (БМТ) con uñas y dientes; ундан ташқари **SIDA** (ОИТС) каби вирус номлари ҳам тушунтиришсиз берилиши одатий ҳолга айланган. Испан газеталари матнидаги яна бир эътиборли жиҳат шундаки, уларда бошқа мамлакатлар ОАВ матнида қисқартма сифатида қабул қилинмаган, бироқ Испания фуқаролари учун тушунарли бўлган айрим қисқартмалар ҳам ҳеч қандай тушунтиришсиз бериб кетилади, жумладан: advierte de que llegada de una **DANA** (depresión aislada en niveles altos) қисқартмаси юқори даражадаги изоляцияланган депрессияни билдиради ҳамда табиат ҳодисалари сабабли юзага келган оғир руҳий зарбани билдиради. Ундан ташқари, испан халқи учун тушунарли бўлган айрим воқеаларнинг ҳам қисқартма шаклида келтирилиши хорижий ўқувчилар учун матни ўқишда бир қатор қийинчиликларни келтириб чиқаради: el caso **ERE** (expediente de regulación de empleo). ЭРЕ ҳодисаси деб аталувчи мазкур қисқартма Испания қонунчилигига киритилган бўлиб, унга кўра, корхона молиявий инқирозга учраш шариоитида ишчилардан воз кечишини билдиради. Мазкур қисқартма ҳам хорижлик испан газета матни ўқувчилари учун мураккабликни юзага келтиради.

Шунингдек, Испаниянинг маълум бир ҳудудигагина тегишли бўлган ёки қўлланиши жиҳатидан фаол бўлмаган қисқартмалар газета матнларида илк қўлланиш вақтида изоҳ билан берилди. Испаниянинг биргина “ABC” газетаси матнида келтирилган қатор изоҳли қисқартмаларни мисол тариқасида келтиришимиз мумкин: **CCC** (Convivencia Cívica Catalana), pues reconocida por el **TC** (Tribunal Constitucional), **TSJC** (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), **CPNL** (Consortio para la Normalización Lingüística), **Aemet** (Agencia Estatal de Meteorología), **BOE** (el Boletín Oficial del Estado).

Шунингдек, испан тилидаги қисқартмалардан фойдаланиш, нафақат қулайлик, балки ОАВда дискурсив амалиётни шакллантириш усули бўлиб, медиамаконда шаклланган қатор меъёрлар ҳамда коммуникация қоидаларини акс эттиради. Ушбу амалиёт журналистик йўриқномалар, тахририятнинг ички стандартлари ва нуфузли тилшунослик институти ҳисобланган Испан тили Қироллик Академияси (Real Academia Española)нинг тавсиялари, қабул қилган номлари орқали мустаҳкамланади. Бунда хорижий тиллардан ўзлашган, халқаро миқёсда тан олинган қисқартмалар ҳам қабул қилинади.

Хулоса қилганда, испан ахборот матнларида аниқ далиллардан, қисқартмалардан, рақамлардан фойдаланилиши тил ресурсларини иқтисод қилиш, ахборотга когнитив жиҳатдан ишлов бериш ҳамда коммуникатив самарадорликка эришиш усулидир. Зеро, медиа майдонида ахборот узатишнинг қисқа, тушунарли ва динамик тарзда маълумот узатиш замон талаби ҳисобланади. Шунингдек, испан газеталаридаги янгиликлар матни, унинг тили кенг оммага фаол таъсир этишга хизмат қилиши билан бирга ўқувчи билими ҳамда дунёқарашини доимий ривожлантириб боради.

References

1. Díaz Noci, J. La evolución de los géneros periodísticos en la prensa española. Madrid: Síntesis, 2003.
2. Salaverría R. Redacción periodística en internet: género, estilo y tecnología. Barcelona: Ariel, 2005.
3. Негрышев А.А. Прагматика новостного газетного заголовка: механизмы преобразования информации в системе заголовков – текст. // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 2006. - №1.
4. Серёгина С.Е. Особенности функционирования семантических классов глаголов в публицистическом тексте (на материале испанского языка). <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-funktsionirovaniya-semanticheskikh-klassov-glagolov-v-publitsisticheskom-tekste-na-materiale-ispanskogo-yazyka/viewer>
5. “El país”, “El mundo”, “ABC” газеталари.